

Efecto de la temperatura en las propiedades de películas delgadas de CdS por baño químico

Cruz-Cruz Carlos Guadalupe¹, Rojas-Blanco Lizeth¹, González-Sánchez Tenoch¹, Torres-Ricárdez Rafael¹, Ramírez-Morales Erik^{1*}

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Avenida Universidad s/n Zona de la Cultura, Colonia Magisterial CP 86690 Villahermosa Centro Tabasco
México

*eriking10@hotmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En esta investigación, se realizó la obtención de películas delgadas de CdS por la técnica de baño químico a diferentes temperaturas de depósito. Las películas de CdS se caracterizaron por Difracción de Rayos X (DRX), Microscopía de Fuerza Atómica (AFM), Espectroscopia Raman, espectroscopia Uv-Vis y Perfilometría. El difractograma obtenido por DRX mostró que las películas de CdS son policristalinas y presentan 3 picos característicos del CdS, correspondientes a los planos (002), (110) y (112) de la fase hexagonal (PDF: 01-070-2553) o a los planos (111), (220) y (311) de la fase cúbica (PDF: 01-075-0581). Las morfologías obtenidas por AFM las películas muestran una homogeneidad en su rugosidad y con el tratamiento térmico la variación es la esperada de acuerdo con la literatura. Por Raman se determinó que los modos vibracionales se asocian principalmente a las fases hexagonal y cúbica, lo cual corrobora lo obtenido por DRX.

Palabras clave: CdS, Baño Químico, Temperatura, Semiconductor.

Abstract

In this research, thin films of CdS were obtained using the chemical bath technique at different deposition temperatures. The CdS films were characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Atomic Force Microscopy (AFM), Raman Spectroscopy, Uv-Vis spectroscopy and Profilometry. The diffractogram obtained by XRD showed that the CdS films are polycrystalline and present 3 characteristic CdS peaks, corresponding to planes (002), (110) and (112) of the hexagonal phase (PDF: 01-070-2553) or to the (111), (220) and (311) planes of the cubic phase (PDF card: 01-075-0581). The morphologies obtained by AFM the films show a homogeneity in their roughness and with the thermal treatment the variation is as expected according to the literature. By Raman it was determined that the vibrational modes are mainly associated with the hexagonal and cubic phases, which corroborates what was obtained by XRD.

Keywords: CdS, Chemical Bath, Temperature, Semiconductor.

1. Introducción

El Sulfuro de Cadmio (CdS) es un compuesto semiconductor ideal para la aplicación fotovoltaica, esto se debe principalmente a tres factores; su alto coeficiente de absorción, banda ancha de conducción y su elevada fotosensibilidad [1]. Las aplicaciones potenciales de este compuesto son como capa ventana en celdas solares [2], fotoconductor [3], sensor óptico [4], marcadores biológicos [5], fotocatalizador [6], etc. Los cristales de CdS se pueden cultivar de dos fases estructurales: la forma cúbica (zinc-blenda) y hexagonal (wurtzita), ambas fases estructurales se encuentran como impurezas en el zinc, siendo estas la forma más económica de hacerlo [7].

El CdS como nanopartículas posee una relación superficie-volumen alta y una superficie imperfecta [8]. y se ha reportado que sus propiedades tienen una fuerte dependencia de su forma y tamaño [9]. Además, también se ha observado que con la variación de la temperatura muestra una dependencia con las bandas de absorción óptica y luminiscencia [10]. Las películas delgadas de CdS pueden ser sintetizadas por diferentes métodos, estos son; sol-gel [11], depósito por láser pulsado (PLD) [12], depósito químico de vapor (CVD) [13], depósito por baño químico (CBD) [1], [7], entre otros. Sin embargo, el método de depósito por baño químico es una técnica que no necesita condiciones especiales para llevar a cabo una síntesis, ya que no requiere altas temperaturas ni altos vacíos, por lo tanto, no existen emisiones de gases tóxicos ya que este método emplea un proceso controlado de

reacción química para llevar a cabo el depósito de la película delgada en forma de nanoestructuras con la ayuda de un agente complejante [5], [7]. Por otro lado, se ha observado que un tratamiento térmico de la película a una temperatura muy superior a 670 K elimina algunos defectos estequiométricos como el exceso de azufre y cadmio. Además de promover algunos cambios benéficos en la estructura cristalina de las películas depositadas, que se caracterizan por una fase mixta hexagonal-cúbica. Como un inconveniente, el recocido a alta temperatura promueve también una oxidación de la superficie de la película ya que el $\text{Cd}(\text{OH})_2$ precipita en la película de CdS durante el proceso de depósito CBD. El hidróxido de cadmio podría separarse en óxido de cadmio y vapor de agua durante el tratamiento térmico del CdS, por lo que en las películas dan lugar a una mezcla de CdS+CdO [14]. Un tratamiento térmico en ambiente inerte sería lo adecuado.

En este trabajo se presenta un estudio del efecto de la temperatura durante el depósito de películas delgadas de CdS crecidas por medio de la técnica de depósito por baño químico en un rango de 75°C a 85 °C y un tratamiento térmico pos-depósito a 400°C. Se caracterizaron y analizaron las propiedades estructurales, morfológicas y ópticas. La brecha de energía fue calculada en relación con la temperatura de depósito.

2. Detalles Experimentales

2.1 Síntesis de las soluciones precursoras

La preparación se llevó a cabo con acetato de cadmio $\text{Cd}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ 0.033 M como fuente de iones Cd^{2+} , produciendo una gran cantidad de ion libre (Cd^{2+}), de modo que, el acetato de amonio $\text{NH}_4(\text{CH}_3\text{COO})_2$ 1 M se añadió al sistema para formar compuestos de moderada estabilidad con el Cd^{2+} . Por otro lado, la Tiourea ($\text{CS}(\text{NH}_2)_2$) 0.067 M como fuente de iones S^{2-} , esta sustancia contiene al azufre (S_2) enlazado covalentemente con el carbono (C), por lo que no aporta directamente iones S^{2-} . Estos son aportados por la reacción de hidrólisis en medio básico de la tiourea, la cual transcurre por mecanismos complejos en los que se forman productos intermedios. Cada una de las soluciones de este paso fueron preparadas por separado, siendo estas disueltas en 10 ml de agua desionizada. Para llevar a cabo el pesaje de los solutos, se utilizó la ecuación general de concentración y la ecuación de la masa real considerando la pureza del reactivo.

$$m_{\text{teórica}} = C \cdot V \cdot PM [=] \left(\frac{\text{mol}}{\text{L}} \right) (\text{L}) \left(\frac{\text{g}}{\text{gmol}} \right) [=] (\text{g}) \quad (1)$$

$$m_{\text{Real}} = \frac{m_{\text{teórica}}}{\% \text{Pureza}} \cdot 100 \quad (2)$$

2.2 Depósito y tratamiento térmico de películas delgadas de CdS

Para la obtención de las películas delgadas de CdS se colocó sobre la parrilla el reactor para baño químico (figura 1a), al cual se le agregan las soluciones precursoras excepto la solución de tiourea y se coloca el agitador magnético dentro del vaso reactor. Inicialmente en el reactor con 450 ml de agua desionizada se agregan los sustratos y se lleva a una temperatura de 75, 80 y 85 °C por un tiempo de 30 minutos con agitación magnética. Finalizado este tiempo, se procede a agregar los tres primeros compuestos. Se añadieron las soluciones acuosas en cantidades adecuadas y en el orden $\text{Cd}(\text{CH}_3\text{COO})_2 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$ (8ML) + $\text{NH}_4(\text{CH}_3\text{COO})_2$ (5ml) + NH_4OH (13.5 ml).

Figura 1. Depósito de películas delgadas de CdS. A. Reactor para baño químico. B. Porta muestras. C. Sustrato. D. Termómetro 0°C-100 °C. E. Agitador magnético. F. Parrilla eléctrica con agitación magnética y G) película delgada de CdS.

Al agregar los primeros dos reactivos la temperatura de la solución bajo aproximadamente en < 2 °C, por lo que esperamos que el sistema alcance nuevamente la temperatura deseada para agregar la tiourea. Añadir la tiourea (3 ml cada 20 minutos). A partir de ese momento comenzamos a medir el tiempo de depósito del CdS, en ese punto inicia la reacción para obtener películas delgadas de CdS. La solución cambia a color amarillo al agregar la tiourea, en los últimos 20 minutos añadir 2 ml de la tiourea. Con este proceso finaliza la obtención de las películas delgadas de CdS. Las películas son guardadas para posteriormente comenzar con los procesos de caracterización (figura 3b).

Las películas delgadas de CdS fueron sometidas a un tratamiento térmico, para mejorar su cristalinidad. Las películas delgadas de CdS se trataron a 400 °C en un horno tubular marca MTI Corporation GSL-1100X (figura 2a) en atmósfera de nitrógeno (N_2) durante 60 min. En la figura 2b se muestran los resultados de las películas de CdS con tratamiento térmico, donde es posible observar que el color de las películas cambia.

Figura 2. a) Horno tubular marca MTI Corporation GSL-1100X y b) películas de CdS con Tratamiento térmico

2.3 Caracterización

El intervalo de banda óptica de las películas de CdS se dedujo de los espectros de transmitancia de las películas depositadas sobre sustratos de vidrio y se midió utilizando un espectrofotómetro Agilent 8453, UV-Visible en el rango de 300-1100 nm. Para la difracción de rayos X (XRD) se usó un Rigaku D XRD (con 40 kV, 30 mA radiación de $CuK\alpha$, $\lambda = 1.54059$ nm). La muestra se montó a 2.5° y se exploró de $10^\circ - 80^\circ$ en pasos de 0.02° con una velocidad de exploración de $1.2^\circ \text{ min}^{-1}$. Las imágenes topográficas y la cuantificación de la rugosidad se han llevado a cabo con un microscopio de fuerza atómica Park Systems. Los espectros Raman se registraron con espectroscopía Raman (Jobin Yvon Horibra XploRA-PLUS) en el rango de 100 a 1200 cm^{-1} . La fuente de excitación fue la línea de 532 nm del láser de He-Ne. Con la técnica de perfilometría se obtuvo el espesor de las películas depositadas. El perfilómetro utilizado fue un AlphaStep D-500 Stylus Profiler de KLA-Tencor.

3. Resultados

Análisis de difracción de rayos X

Los patrones de XRD de películas delgadas de CdS, tanto depositadas a diferentes temperaturas (vírgenes) como tratadas térmicamente a 60 min, se muestran en la figura 3. La figura 3a muestra los patrones de XRD de las películas de CdS depositadas a temperaturas de 75, 80 y 85°C a 60 minutos. La figura 3b es el patrón XRD de películas tratadas térmicamente posterior al depósito en nitrógeno a 400°C durante 60 minutos.

En la figura 3a-b se presentan los espectros de difracción de las películas delgadas de CdS depositadas sin y con tratamiento térmico. En general, las películas de CdS son policristalinas y presentan 3 picos característicos del CdS, correspondientes a los planos (101), (110) y (112) de la fase hexagonal según la tarjeta PDF#41-1049 y a los planos (111), (220) y (311) de la fase cúbica de acuerdo con la tarjeta PDF#10-0454. Estos resultados han sido reportados por algunos autores [15]–[17].

Para todas las muestras se ha observado que aparece un pico intenso aproximadamente 27° , que corresponde al plano hexagonal CdS (101) o plano cúbico (111). Esta orientación preferida puede deberse a la nucleación controlada que se produce en el proceso de crecimiento de la película [16]. Por lo tanto, se concluye que las películas de CdS orientadas preferidas se pueden preparar mediante el método de depósito de baño químico controlando la temperatura del baño.

Figura 3. Patrones de DRX de películas delgadas de CdS depositadas y tratadas térmicamente posterior a la deposición: a) películas depositadas a diferentes temperaturas de depósito (75, 80 y 85 °C) y durante 60 min. b) patrones DRX de películas a 75, 80 y 85 °C y tratamiento térmico pos-depósito a 400 °C durante 60 min en ambiente de N₂.

La intensidad y definición de los picos mejora en función de la temperatura de depósito, lo que refleja que mejora la calidad cristalina. Se realizó el cálculo del tamaño promedio de cristal para todas las películas, usando la ecuación de Scherrer $D = K\lambda/\beta\cos\theta$ empleando el pico con la intensidad máxima, es decir el correspondiente al plano (002). Dónde: K = 0.9 es el factor de forma, λ es la longitud de onda de Rayos X, θ es el ángulo de Bragg, β es el ancho del pico a la mitad de la intensidad máxima (FWHM) y D es el tamaño promedio del cristal o grano.

Figura 4 Incremento del tamaño de grano promedio D (nm) con respecto a la temperatura de depósito para: a) películas delgadas de CdS sin tratamiento térmico y b) películas con tratamiento térmico con N₂ a 400 °C.

El aumento del tamaño de cristalito promedio D (nm) con respecto a la temperatura de depósito de las películas sin tratamiento térmico se presenta en la figura 4a. Cuando la temperatura de depósito se incrementó a $85\text{ }^{\circ}\text{C}$, el tamaño del grano aumenta de 2.06 nm de la película depositada a 11.5 nm aproximadamente. Debido a que el aumento de la temperatura incrementa la velocidad de reacción. La figura 4b muestra el aumento del tamaño de cristal con respecto a la temperatura de depósito de las películas con tratamiento térmico. Como se puede ver en la figura 4b, el tratamiento térmico de las películas posterior al depósito con nitrógeno a $400\text{ }^{\circ}\text{C}$ durante 60 minutos tiene una influencia significativa en el tamaño de los granos, se observa que el tamaño del grano aumenta de forma lineal de 6.63 nm de la película depositada a 10.03 nm . El tamaño del grano para las películas depositadas con y sin tratamiento permanecen más o menos constantes con una tendencia a aumentar ligeramente de tamaño.

Análisis de microscopía de fuerza atómica AFM

La figura 5a-b muestra que los valores de $\text{RMS} = 9\text{--}10\text{ nm}$ y $\text{Ra} = 7\text{--}8\text{ nm}$ están en el mismo orden que los reportados en la literatura [18,19] y no depende significativamente de las condiciones de deposición. Se puede observar que los aglomerados son pequeños y uniformes en su superficie para todas las películas. Es importante tener en cuenta que los valores obtenidos son promedios y hay una variación estadística asociada a ellos, que depende de la ubicación en la muestra donde se realizó la medición. La topografía de la superficie de todas las películas de CdS sin tratamiento térmico, se puede observar una superficie lisa baja con un promedio de rugosidad de 7 nm , al lado de un pequeño número de cumbres que aparecen con un valor bajo del cuadrado medio de la raíz (RMS). Los resultados también muestran un aumento en la homogeneidad de la superficie con un pequeño aumento en el valor promedio de la rugosidad, como se muestra en la Tabla 1. En la figura 6a-c se muestra la morfología de las películas de CdS con tratamiento térmico a $400\text{ }^{\circ}\text{C}$. Se observa que los valores de cuadratura media de la raíz (RMS) y la rugosidad media (Ra) aumentaron a valores no muy altos, para el $\text{RMS} = 13\text{--}16\text{ nm}$ y $\text{Ra} = 10\text{--}12\text{ nm}$ (ver Tabla 1). Se observan aglomerados bien definidos que aumentan de tamaño con el tratamiento, la topografía de las películas con y sin tratamiento son casi similares, mientras que el tamaño de aglomerados aumenta en general con el tratamiento térmico al igual que la rugosidad [19,20]. Esto nos da una idea de lo plano o de la rugosidad suave de las películas tratadas térmicamente.

Figura 5. Micrografías AFM en 3D de las películas delgadas de CdS depositadas: a) $75\text{ }^{\circ}\text{C}$, b) $80\text{ }^{\circ}\text{C}$ y c) $85\text{ }^{\circ}\text{C}$ sin tratamiento térmico.

Figura 6. Micrografías AFM en 3D de las películas delgadas de CdS depositadas: a) 75 °C, b) 80 °C y c) 85 °C; con tratamiento térmico a T = 400 °C.

Tabla 1. Los parámetros de AFM de películas delgadas de CdS.

Temperatura de depósito de Películas delgadas de CdS	RMS (nm) sin tratamiento térmico	RMS (nm) con 400°C de tratamiento pos-depósito	Ra (nm) sin tratamiento térmico	Ra (nm) con 400°C de tratamiento pos-depósito
75 °C	10.321	13.182	8.240	10.215
80 °C	9.172	9.237	7.087	7.216
85 °C	10.087	16.434	7.175	12.812

Análisis de espectroscopia Raman

En la figura 7a-c se muestra la formación de un pico de dispersión Raman característico del material Sulfuro de Cadmio, para las tres películas delgadas desarrolladas mediante el método CBD. El pico es observado a 305 cm^{-1} en las tres películas, y se atribuye al modo del fonon de CdS del 1LO (longitudinal óptica). El modo de fonones 1LO, de CdS en cristal único se produce a 305 cm^{-1} . Con el aumento de la temperatura de depósito de las películas delgadas de CdS no se observa ningún desplazamiento del pico Raman observado a 305 cm^{-1} , pero si un aumento de la intensidad del pico 1LO, lo que indica que estas películas tienen una mejor estructura. El incremento en la intensidad de los picos que se aprecia es probablemente debido a un incremento del espesor.

Figura 7. Espectros Raman de películas de CdS depositadas a diferentes temperaturas: a) 75 °C, b) 80 °C y c) 85 °C.

La figura 8a-c muestra la influencia del tratamiento térmico en los espectros típicos Raman de películas delgadas de CdS depositadas mediante el método de depósito CBD. Cada espectro tiene al menos dos picos principales característicos de este material, uno a 305 cm⁻¹ llamado 1LO (longitudinal óptica) y el otro a 604 cm⁻¹ llamado 2LO (primer sobretono). Estos picos se pueden identificar como los matices múltiples de los fonones ópticos longitudinales (LO) comparándolos con los espectros CdS Raman obtenidos por investigaciones anteriores [21,22]. Estos perfiles de espectro Raman son independientes del espesor que oscila entre 98 y 290 nm.

Figura 8. Espectros Raman de películas de CdS depositadas a diferentes temperaturas: a) 75 °C, b) 80 °C y c) 85 °C.

La Tabla 2 muestra la comparación, en número de onda, de los modos LO de nuestras películas con las de películas de un solo cristal de CdS [23]. Aquí, los números de onda de los modos LO de nuestras películas, cambiaron ligeramente a valores más bajos en comparación con los modos LO de un solo cristal. Estos cambios, según Chuu et al. [24], se deben a la pequeña dispersión de vectores de onda de fonones en modo LO en películas policristalinas. Además, la baja frecuencia del desplazamiento del pico Raman 1LO observado en este trabajo también puede atribuirse al efecto causado por el tamaño del grano, es decir, el efecto de las dimensiones en las propiedades de vibración en pequeños cristales [25].

Tabla 2. Comparación en el número de modos de LO de nuestras películas con las de películas delgadas de CdS monocristalinas.

Películas delgadas de CdS	Cambio Raman (cm ⁻¹)			
	1LO	2LO	3LO	4LO
Cristal único [40].	305	604	909	1200
75 °C	299.2	603	-	-
80 °C	332	604	-	-
85 °C	359	604	-	-

Consideremos por un momento el modo 1LO dominante en las películas de CdS desarrolladas por el método CDB. El número de onda de este modo dentro del error experimental que es inferior al 1% es 299.4 cm⁻¹ en películas depositadas a 85 °C, 299.2 cm⁻¹ en películas de depositadas a 75 y 80 °C, donde 5.8 y 5.6 cm⁻¹ son cambios respectivos de 305 cm⁻¹ del CdS monocristalino. El 1LO en las películas de CdS, tienen menor cambio, lo que indica que estas películas tienen una mejor estructura. Aunque el cambio de 1LO en las películas es un poco grande, son simétrica, lo que significa que tienen una calidad estructural comparable [22]. Aunque el análisis de Raman no distingue generalmente entre las estructuras de zinc blenda y wurtzita de CdS, en este caso, como en el pasado, ha mostrado variaciones sutiles en la estructura de nuestras películas [22]. En la figura 9 se observan los espesores de las películas delgadas de CdS en función de la temperatura de depósito.

Figura 9. Variación de espesor de películas delgadas de CdS depositadas a diferentes temperaturas de depósito.

Las películas de CdS que fueron tratadas térmicamente a 400 °C con nitrógeno no presentaron cambios en su espesor, es decir, que no hubo una influencia del tratamiento en el espesor de las películas delgadas. Mismos valores son representativos de todas las películas con y sin tratamiento térmico. Como se ve en la figura, el espesor de la película aumenta linealmente con el aumento de la temperatura del depósito. Aumenta de 98 nm a 290 nm cuando la temperatura del baño aumenta de 75 °C a 85 °C. Se ha informado de que las películas de CdS demasiado gruesas conducen a la reducción del fotón en la capa absorbente. Sin embargo, en el presente estudio se ha controlado el espesor de la película CdS simplemente controlando la temperatura del depósito en el método CBD.

Análisis óptico

La figura 10 muestra los espectros de transmitancia UV-Visible para todas las películas delgadas de CdS depositadas a 75, 80 y 85 °C durante 60 min y tratadas térmicamente con N₂ a 400 °C después de ser depositados, en un rango de longitud de onda de 300-1100 nm para todas las películas. La figura 10a muestra los espectros de transmitancia UV-Visible para las tres películas de CdS depositadas a 75, 80 y 85 °C durante 60 min sin tratamiento térmico. Todas las películas tienen una transmisión alta. La transmisión promedio en el rango de longitud de onda ~530-1100 nm tiene valores entre 70% y 79%. Se puede observar que la transmitancia de la película disminuye rápidamente con el aumento a la temperatura de depósito de 75 °C a 85 °C. En la tabla 3 se observa que la transmitancia en la película depositada a 75 °C es mejor que la de las otras dos películas, debido a la menor dispersión de la luz en su superficie. Otra observación sobre estos espectros de transmisión es que las películas tienen un pequeño desplazamiento hacia el rojo (hacia longitudes de onda más largas).

En la figura 10b se puede ver que las transmitancias de las películas delgadas de CdS aumentaron con la temperatura de tratamiento térmico con nitrógeno para alcanzar en un promedio en el rango de longitud de onda ~500-1100 nm un valor máximo de 82% a 75 °C y luego disminuyeron a un valor de 71% a 80 °C (ver Tabla 3).

Figura 10. Espectros de transmitancia UV-Visible de películas delgadas de CdS depositadas a diferentes temperaturas; a) películas depositadas sin tratamiento térmico y b) espectros de transmitancia de películas depositadas y tratadas térmicamente a 400 °C durante 60 minutos.

Las películas que fueron tratadas térmicamente después de ser depositados obtuvieron una mejora en sus propiedades ópticas, además de un aumento en los espectros de transmisión es que las películas tienen desplazamiento hacia el azul (hacia longitudes de onda más cortas). Esto confirma, que el tratamiento mejora la cristalinidad del material. Y se refleja en su correspondiente intervalo de banda óptica [17]. En la figura 11a se muestra los valores de E_g para las películas de CdS depositadas sin tratamiento térmico, en el cual se aprecia que con el aumento de la temperatura de depósito hay un aumento de la banda prohibida de 2.11 a 2.24 eV (ver Tabla 3), el cual nos confirma la dependencia del intervalo de banda de las películas de CdS en diferentes temperaturas de depósito. La banda prohibida de las películas delgadas de CdS tratadas térmicamente con nitrógeno a una temperatura de 400 °C se muestra en la figura 11b en el cual se puede observar que el intervalo de banda aumento en cada temperatura de depósito de 2.22 a 2.33 eV (ver Tabla 3).

Figura 11. Brecha de energía de películas delgadas de CdS; a) películas depositadas a diferentes temperaturas y b) energía de intervalo de banda de películas con tratamiento en nitrógeno a 400 °C durante 60 minutos.

Tabla 3. Band gap de las películas de CdS desarrolladas a diferentes temperaturas.

Temperatura de depósito de Películas delgadas de CdS	E_g (eV) como fue depositado	E_g (eV) con 400°C de tratamiento pos-depósito
75 °C	2.11	2.22
80 °C	2.14	2.33
85°C	2.24	2.31

Estos valores se determinaron a partir de los espectros de transmisión de las muestras respectivas, aplicando el modelo para las transiciones directas permitidas entre las bandas de energía parabólica. La gráfica muestra datos $(\alpha h\nu)^2$ contra E , donde E es la energía del fotón. El valor de E se obtiene extrapolando las gráficas lineales $(\alpha h\nu)^2$ vs. $h\nu$ a $(\alpha h\nu)^2 = 0$ hacia eje x. un resumen de los valores E_g obtenidos para las películas de CdS se muestran en la tabla 3.

Trabajo a futuro

Este trabajo se obtuvieron las películas delgadas de CdS a diferentes temperaturas por el método de baño químico, lo cual es un método versátil para la modificación de parámetros con respecto a la obtención de materiales. El objetivo fue mejorar las propiedades optoelectrónicas de este material que se utiliza como material ventana en las celdas solares, que se aplicara en un futuro en acoplamiento con un material absorbedor CZTS (Kesterita), ya que tienen un alto porcentaje de conversión de la luz a energía eléctrica, además de aplicaciones en fotocatalisis con óxidos metálicos y celdas fotoelectroquímicas.

Conclusiones

Se depositaron y analizaron películas delgadas de CdS por el método de baño químico a diferentes temperaturas de depósito (75°C, 80°C y 85 °C) y un estudio de tratamiento térmico pos-depósito a 400°C durante 60min en ambiente de N₂. Las películas delgadas depositadas a una temperatura por debajo de 80°C mostraron una mezcla de fases Cubico-Hexagonal. Sin embargo, con el aumento de temperatura de depósito de 75°C a 85°C presentó una mejor cristalización hacia la fase cubica. Además de mostrar una tendencia con el aumento del espesor de la película y del tamaño de cristal de 98 nm a 290 nm y de 6.6 nm a 10 nm respectivamente. Con el tratamiento térmico pos-depósito no presentó fases secundarias como Cd(OH)₂ pero si un incremento del tamaño de cristal de 2 nm a 6.6 nm para la película depositada a 75°C. Para la película depositada por arriba de los 80°C no presenta cambios considerables en su tamaño de cristal después del tratamiento pos-depósito. De acuerdo con análisis de AFM las películas no mostraron un cambio significativo en su morfología en relación con la temperatura de depósito ni con el tratamiento térmico pos-depósito. Sin embargo, es claro el incremento del espesor en las películas de CdS cuando se incrementa la temperatura de depósito ya que aumenta la tasa de nucleación. La brecha de energía de las películas se calculó alrededor de 2.25 eV. Las películas depositadas a una temperatura menor a 80°C presentan varias pendientes de absorción debido a la mezcla de fases cubica-Hexagonal.

Referencias

- [1] K. C. Wilson and M. Basheer Ahamed, "Influence of bath temperature on surface modification and optoelectronic properties of chemical bath deposited CdS thin film nanostructures," *Materials Science and Engineering: B*, vol. 251, p. 114444, Dec. 2019, doi: 10.1016/J.MSEB.2019.114444.
- [2] F. Göde and S. Ünlü, "Synthesis and characterization of CdS window layers for PbS thin film solar cells," *Materials Science in Semiconductor Processing*, vol. 90, pp. 92–100, Feb. 2019, doi: 10.1016/J.MSSP.2018.10.011.
- [3] C. S. Verma, N. Shukla, and P. Bose, "A Review On Chemical Bath Deposition Mediated Synthesis Of Binary/Ternary Photoconductive Metal Sulfide Thin Films," *ECS Transactions*, vol. 107, no. 1, p. 19647, Apr. 2022, doi: 10.1149/10701.19647ECST.
- [4] Z. R. Khan *et al.*, "Noticeably enhanced opto-electrical and photodetection performance of spray pyrolysis grown Mn:CdS nanostructured thin films for visible-light sensor applications," *Surfaces and Interfaces*, vol. 28, p. 101586, Feb. 2022, doi: 10.1016/J.SURFIN.2021.101586.
- [5] H. Vilchis *et al.*, "Influence of III–V substrates on the texture, structural, and optical properties of CdS thin films deposited by chemical bath deposition," *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, vol. 31, no. 5, pp. 4170–4177, Mar. 2020, doi: 10.1007/S10854-020-02967-X/FIGURES/6.
- [6] D. Li, C. Yang, S. Rajendran, J. Qin, and X. Zhang, "Nanoflower-like Ti₃CN@TiO₂/CdS heterojunction photocatalyst for efficient photocatalytic water splitting," *International Journal of Hydrogen Energy*, vol. 47, no. 45, pp. 19580–19589, May 2022, doi: 10.1016/J.IJHYDENE.2021.11.044.
- [7] O. I. Diaz-Grijalva, D. Berman-Mendoza, A. Flores-Pacheco, R. López-Delgado, A. Ramos-Carrasco, and M. E. Alvarez-Ramos, "Cu-doped CdS thin films by chemical bath deposition and ion exchange," *Journal of Materials Science: Materials in Electronics*, vol. 31, no. 2, pp. 1722–1730, Jan. 2020, doi: 10.1007/S10854-019-02690-2/FIGURES/6.
- [8] K. Hyon Chol, C. Hyon Ho, K. Yong Jo, and S. Gwang Il, "Effect of the reactant concentration, bath temperature and deposition time on the properties of CdS thin film prepared by the chemical bath deposition method," *Opt Mater (Amst)*, vol. 112, p. 110790, Feb. 2021, doi: 10.1016/J.OPTMAT.2020.110790.
- [9] X. Peng, L. Manna, W. Yang, J. Wickham, and E. Scher, "Kadavanich, a., and Alivisatos, AP, 'Shape control of CdSe nanocrystals,'" *Nature*, vol. 404, no. 6773, pp. 59–61, 2000.

- [10] A. al Salman, A. Tortschanoff, M. B. Mohamed, D. Tonti, F. van Mourik, and M. Chergui, "Temperature effects on the spectral properties of colloidal CdSe nanodots, nanorods, and tetrapods," *Applied Physics Letters*, vol. 90, no. 9, p. 093104, Feb. 2007, doi: 10.1063/1.2696687.
- [11] R. K. Sonker, B. C. Yadav, V. Gupta, and M. Tomar, "Synthesis of CdS nanoparticle by sol-gel method as low temperature NO₂ sensor," *Materials Chemistry and Physics*, vol. 239, p. 121975, Jan. 2020, doi: 10.1016/J.MATCHEMPHYS.2019.121975.
- [12] W. S. Hussein, A. Fadhil Ahmed, and K. A. Aadim, "Influence of Laser Energy and Annealing on Structural and Optical Properties of CdS Films Prepared by Laser Induced Plasma," *Iraqi Journal of Science*, vol. 61, no. 6, pp. 1307–1312, Jun. 2020, doi: 10.24996/IJS.2020.61.6.8.
- [13] S. Jassim, A. M. Abbas, M. Al-Shakban, and L. M. Ahmed, "Chemical Vapour Deposition of CdS Thin Films at Low Temperatures from Cadmium Ethyl Xanthate," *Egyptian Journal of Chemistry*, vol. 64, no. 5, pp. 2533–2538, May 2021, doi: 10.21608/EJCHEM.2021.60695.3451.
- [14] A. Bosio, G. Rosa, and N. Romeo, "Past, present and future of the thin film CdTe/CdS solar cells," *Solar Energy*, vol. 175, pp. 31–43, Nov. 2018, doi: 10.1016/J.SOLENER.2018.01.018.
- [15] F. Liu *et al.*, "Characterization of chemical bath deposited CdS thin films at different deposition temperature," *Journal of Alloys and Compounds*, vol. 493, no. 1–2, pp. 305–308, Mar. 2010, doi: 10.1016/J.JALLCOM.2009.12.088.
- [16] J. P. Enriquez, "Effect of Annealing Time and Temperature on Structural, Optical and Electrical Properties of CdS Films Deposited by CBD," *Chalcogenide Letters*, vol. 10, no. 2, 2013.
- [17] Z. Rizwan, A. Zakaria, M. S. M. Ghazali, A. Jafari, F. Ud Din, and R. Zamiri, "Effect of Annealing Temperature on the Optical Spectra of CdS Thin Films Deposited at Low Solution Concentrations by Chemical Bath Deposition (CBD) Technique," *International Journal of Molecular Sciences 2011, Vol. 12, Pages 1293-1305*, vol. 12, no. 2, pp. 1293–1305, Feb. 2011, doi: 10.3390/IJMS12021293.
- [18] K. K. Nanda and S. N. Sahu, "Study of CdS nanocrystallites by AFM and Raman scattering spectroscopy," *Applied Surface Science*, vol. 119, no. 1–2, pp. 50–54, Sep. 1997, doi: 10.1016/S0169-4332(97)00177-3.
- [19] M. A. Martínez, C. Guillén, and J. Herrero, "Morphological and structural studies of CBD-CdS thin films by microscopy and diffraction techniques," *Applied Surface Science*, vol. 136, no. 1–2, pp. 8–16, Oct. 1998, doi: 10.1016/S0169-4332(98)00331-6.
- [20] A. H. A. Al-Fouadi, D. H. Hussain, and H. A. Rahim, "Surface topography study of CdS thin film nanostructure synthesized by CBD," *Optik (Stuttg)*, vol. 131, pp. 932–940, Feb. 2017, doi: 10.1016/J.IJLEO.2016.11.175.
- [21] M. Abdulkhadar and B. Thomas, "Study of raman spectra of nanoparticles of CdS and ZnS," *Nanostructured Materials*, vol. 5, no. 3, pp. 289–298, Mar. 1995, doi: 10.1016/0965-9773(95)00237-9.
- [22] I. O. Oladeji *et al.*, "Comparative study of CdS thin films deposited by single, continuous, and multiple dip chemical processes," *Thin Solid Films*, vol. 359, no. 2, pp. 154–159, Jan. 2000, doi: 10.1016/S0040-6090(99)00747-6.
- [23] O. Trujillo *et al.*, "CdS thin film deposition by CW Nd:YAG laser," *Thin Solid Films*, vol. 290–291, pp. 13–17, Dec. 1996, doi: 10.1016/S0040-6090(96)09065-7.
- [24] D. S. Chuu, C. M. Dai, W. F. Hsieh, and C. T. Tsai, "Raman investigations of the surface modes of the crystallites in CdS thin films grown by pulsed laser and thermal evaporation," *Journal of Applied Physics*, vol. 69, no. 12, p. 8402, Aug. 1998, doi: 10.1063/1.347405.
- [25] J. Lee, "Raman scattering and photoluminescence analysis of B-doped CdS thin films," *Thin Solid Films*, vol. 451–452, pp. 170–174, Mar. 2004, doi: 10.1016/J.TSF.2003.10.103.